

ပဒုမ္မဝတီသာချင်းနှင့် စာဆိုညွှန်ရည် ညီညီလွင်*

စာတမ်းအကျဉ်း

ဤစာတမ်းသည် ရခိုင်စာဆို ဆရာထွန်း၏ ပဒုမ္မဝတီသာချင်းကဗျာကို လေ့လာသော စာတမ်း ဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းတွင် စာဆိုဆရာထွန်း၏ ကဗျာဉာဏ်ရည်ကို လေ့လာ တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပဒုမ္မဝတီသာချင်းမှ အကန်အကျောက်၊ အသံယူပုံတို့ကို လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

သော့ချက်စကားလုံး- သာချင်း၊ အကန်အကျောက်၊ အသံယူပုံ။

နိဒါန်း

ဆရာထွန်း၏ ပဒုမ္မဝတီသာချင်းသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၈ ခု၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေခြောက်နာရီကျော်တွင် ရေးသားထားခဲ့သည်။ ဤသာချင်းသည် အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်မှ ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ အလောင်းတော် ပဒုမ္မဝတီ၏ဘဝအကြောင်းကို ဖွဲ့ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသာချင်း ကို ရခိုင်စာဆို ရေးသားထားပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ အသံများဖြင့် ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ဤစာဆို သည် ဤသာချင်းတွင် လောကသဘာဝ၊ လူ့သဘာဝအဖွဲ့များ၊ လောကတွင် လိုက်နာရမည့် အချက် များ၊ နည်းယူရမည့် အချက်များကို အလျဉ်းသင့်သလို ဗဟုသုတအကြောင်းအရာများ ထည့်သွင်း ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ဤစာတမ်းတွင် အကန်အကျောက်နှင့် အသံယူပုံအပိုင်းကို လေ့လာ တင်ပြသော စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသာချင်းသည် မြန်မာ့စာပေအဆင့်အတန်းကို ဖော်ထုတ်ပြသော ကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ဆရာထွန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ

သာချင်းစာဆိုဆရာထွန်းသည် ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်သည်။ ရခိုင်စာဆိုဖြစ်သည်။

ဥဒိန္နရတုကဗျာနိဂုံးတွင်-

“တန်ခိုး၌ ဖွားမြင်မြော် ပဝတ္တိတွင် နတ်ဆိတ်တောင်ပို့၌ စာသင်ကာနေပျော်တုံ
ရတုလင်္ကာကဗျာကို စီကာကုံး၍”^၁

ဟူ၍လည်းကောင်း၊

သူရယနှင့် ကဏ္ဍနဒေဝီ ငှက်ဆင်ချီသာချင်း၏ နိဂုံးပိုဒ်တွင်-

“တန်ခိုးရွာမှာ နေပျော်မြန်းလေ
ထွန်းဆရာလျင် ဆန်းစွာစီရင်
ရာဇဝင်ကို ပေါ်တင်အောင်ပြု”^၂

* ကထိက၊ မြန်မာစာပေ၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်။
၁ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်ပေါ၊ ၉၃။
၂-ယင်း-၊ ၉၅။

ဟူ၍လည်းကောင်း၊

“ကျွန်းဦးရာဇ်တောင် နယ်နမိတ်တွင်ဖြင့်
 ရွှေတံဆိပ်ကေနှင့် သဝေနှိပ်သည့်နယ်
 ရိပ်ဆာယာပိတ်ကာ မိုးပါလို့
 ကျော်အညာရွာ ရွှေကိုးတွင်ဖြင့်
 မညှိုးရာ ပြည်ရခိုင်ဖွားသူမို့
 အမျိုးမှာ ရွှေခိုင်သားပေမဲ့”^၁

ဟူ၍ နိဂုံးပိုဒ်များတွင် မည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖွဲ့ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်၍ ရခိုင်စာဆိုဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ စာပေဝါသနာထုံကြောင်းကိုလည်း ဥဒိန္နရတုနိဂုံးပိုဒ်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် ‘ပဝတ္တိ’ (ပ.ပဝတ္တိ= မွေးသည်မှ သေသည်အထိကာလ/ မွေးဖွားပြီးနောက် နေထိုင်ကြီးပြင်းရာအရပ်) ဟူသော အသုံးအရ နတ်စိတ်တောင်ပို့ရွာတွင် စာပေသင်အံလေ့ကာကျက်မှတ်ပြီး ကြီးပြင်းလာရသူဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ မွေးဖွားရာဇာတိမှာ တန်ခိုးရွာဖြစ်ကြောင်းကို ဥဒိန္နရတုနိဂုံးအရ သိရပါသည်။ ဆရာထွန်း၏ မိဘအမည်များကို ထည့်သွင်းစပ်ဆိုထားခြင်းမတွေ့ရပေ။

‘သရက်ပင်ကိုးတန်ကောက်’သာချင်းနှင့် ‘သူရိယကဉ္စနဒေဝီငှက်ဆင်’ချီ သာချင်းတို့၏ စကားချီးတွင် မူပိုင်ဦးအောင်ထွန်းက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီက တန်ခိုးရွာဆရာထွန်းနှင့် အခြားပညာရှင်များ ရေးသားထားသော သာချင်းများကို လူတန်းစားအသီးသီးမှ နှစ်ခြိုက်စွာဖတ်ရှုပြီး သူတို့၏ဘဝပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြချက်အရ ဆရာထွန်း၏ မွေးသက္ကရာဇ်ကို အတိအကျမသိရသော်လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီက မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဆရာထွန်းရေးသားခဲ့သော စာပေများကို လက်လှမ်းမီသမျှဖော်ပြရာတွင် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးသမိုင်းနှင့် ရာဇဝင်တော်ဘုရားကြီးသမိုင်း၊ ဥဒိန္နရတုကဗျာ၊ ပိဋကတ်သွားနတ်လမ်းညွှန် (ဇာတ်သဘင်ဆိုင်ရာကဗျာသီချင်းကျမ်း)၊ ‘သရက်ပင်ကိုးတန်ကောက်’သာချင်း၊ ‘သူရိယနှင့်ကဉ္စ ဒေဝီငှက်ဆင်’ချီသာချင်း၊ ‘ပန်းရွှေမြိုင်နှင့်နန်းကေခိုင်’သာချင်း၊ ‘ပဒုမ္မဝတီ’သာချင်း၊ ‘မွေးသမိခင်ကေသနီနှင့်သားဥဒိန်’သာချင်းသစ်၊ ‘အလောင်းတော်ရာမ’သာချင်း၊ ‘အလောင်းတော်သတ္တထာနု’ သာချင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

၂။ သာချင်းဟူသောဝေါဟာရ

မြန်မာ့စာပေနယ်ပယ်တွင် သာချင်းဟူသည်မှာ ကဗျာဟူသော ပင်မကြီးမှ ဖြာထွက်လာသော အကိုင်းအခက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သာချင်းဟူသော ဝေါဟာရအဓိပ္ပါယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရှင် များက အမျိုးမျိုးကြံဆကြသည်။

သာချင်းဆရာ ဦးအောင်ဖြိုးက-

“သာချင်းဟူသော သဒ္ဒါသည် အကြောင်းအရာသာယာသည် ဆိုလိုရင်း မဟုတ် အသံနေအသံထား အရင့်အရှုသာယာသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။”^၂

^၁ -ယင်း-၊ ၁၉၅၅၊ စကားချီး။
^၂အောင်ဖြိုး၊ ဦး၊ ၁၉၆၅၊ နိဒါန်း။

ဦးဖေမောင်တင်က မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင်-

“ရှေးက အဖြစ်အပျက် အကြောင်းခြင်းရာများကို သာယာချေငံစွာ ဖွဲ့ဆိုထားသောကြောင့် သာချင်းဟုခေါ်သည်။”^၁

ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။

ဓမ္မာစရိယဦးထွန်းရွှေကလည်း နန္ဒမာလိနီခေါ် ကဗျာစွယ်စုံကျမ်းကြီးတွင်-

“သာချင်းဆိုသည်မှာ သာယာအပ်၊ နှစ်သက်အပ်သော အနှစ်သာရ သဘာဝ ဝတ္ထုတို့ကို စပ်ဆိုသီကုံးသော ကဗျာသီချင်းစာမျိုးကိုပင် သာချင်းဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြဟန်လက္ခဏာရှိသည်။”^၂

ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုထားသည်။

ပုပ္ပါးဦးကျော်ရင် (လယ်တီဦးကောဝိဒ)ကလည်း ကဝိဘာရတီကျမ်းတွင်-

“သာယာစွာသောသီချင်းဖြစ်သောကြောင့် သာချင်းဟုခေါ်သည်။”^၃

ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။

တန်ခိုးရွာ ဆရာထွန်းကလည်း-

“တဲတြာသံညှင်း အဲသာချင်း
သာချင်းတဲခြင်းဖွဲ့ကာ သီ၍ ရေးစီလျဉ်းသည်။
သံညှင်းကဗျာဖြစ်တုံပါလည်း”^၄

ဟူ၍လည်းကောင်း ပဒုမ္မဝတီသာချင်းတွင် တွေ့ရသည်။ သာချင်းကဗျာသည် သံညှင်းကဗျာ ဖြစ်ကြောင်း ပြဆိုထားသည်။

“ရှေးကဖြစ်သံ ထုံးပုံစံကို ကာရန်လုံးညီ နားသောတမှာ နာပျော်ညှင်းအောင် သာချင်းသီ၍ စီကာလည်းကုံး”^၅

ဟူ၍သာချင်းကဗျာသည် သံညှင်းကဗျာဖြစ်ကြောင်းကို သူရိယနှင့်ကဏ္ဍဒေဝီငှက်ဆင်ချီ သာချင်းတွင် ပြဆိုထားသည်။

မြန်မာအဘိဓာန်တွင် သာချင်းကို-

“သာယောင့်သာယာဖွဲ့ဆိုထားသော သီချင်းကဗျာ”^၆

ဖြစ်ကြောင်း ဖွဲ့ဆိုထားသည်။

ထို့ကြောင့် သာချင်းဟူသည် ရှေးကအဖြစ်အပျက် အကြောင်းခြင်းရာများကို အသံသာသာ ယာယာဖြင့် ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ညင်ညင်သာသာ နာပျော်ဖွယ်ကောင်းအောင် ဖွဲ့ဆိုထားသော ကာရန်ပါသည့် ရသစာပေ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါသည်။

^၁ဖေမောင်တင်၊ ဦး၊ ၁၉၈၇၊ ၁၃၈။
^၂ထွန်းရွှေ၊ ဦး (ဓမ္မာစရိယ-)၊ ၁၉၇၈၊ ၃၃၄။
^၃ကျော်ရင်၊ ဦး (ပုပ္ပါး-)၊ မ-၁၂၂၊ ၄၅၁။
^၄ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၈၇။
^၅-ယင်း-၊ ၉၃။
^၆မြန်မာစာအဖွဲ့၊ ၁၉၉၂၊ ၃၆၈။

၂၊ ၁။ သာချင်းသမိုင်း

သာချင်းကဗျာစတင်ပေါ်ပေါက်ချိန်ကို ပညာရှင်တို့ အမျိုးမျိုးယူဆကြသည်။ သာချင်းစာဆိုများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်ဖြိုး၊ မောင်ချင်းဖြူ၊ မင်းဇေယျရန္တမိတ်ဘွဲ့ခံသော တောင်ခွင်မြို့စား ဦးသာအောင် တို့သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ထင်ရှားသော သာချင်းစာဆိုများဖြစ်ကြသည်။

ကဗျာစာတမ်းတွင်လည်း-

“သာချင်းသည် ကုန်းဘောင်ခေတ်၏ အဖွဲ့သစ်ဖြစ်သည်။”^၁

ဟု ယူဆပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကုန်းဘောင်ခေတ် မင်းဇေယျရန္တမိတ်ဘွဲ့ခံ တောင်ခွင်မြို့စားဦးသာအောင် ရေးဖွဲ့သော ဥတေန သာချင်းတွင်-

“အောင်ဆုဆင်မှ မင်္ဂလာကြီး
ဟောစာကြိယာ သြဘာကျူးဟိတ်
ဓမ္မဒိပ်တွင် နိမိတ်အရှည်”^၂

ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ စာဆိုသည် မိမိသာချင်းကို ဟောစာဟုဆိုထားသောကြောင့် သာချင်း စာများကို ဟောစာဟူ၍ပင် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။

စာဆိုတော်များအတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်-

“ဘိုးတော်ဘုရားနန်းတက်ပြီး သုံးနှစ်ခန့်ကြာသောအခါ တစ်ညတွင် နန်းတော်သားများ ညအိပ်ဖန်စောင့်ရာ၌ ‘ယမန်နေ့က နန်းတော်ရှေ့မှာ ဆရာကြီးဦးအောင်ဖြိုး မဟောကျေးစေခန်း ဟောပြောသွားသည်မှာ လွန်စွာမှ ကောင်းပါပေ၏။’^၃

ဟူသောပြောစကားအရ သာချင်းနှင့်ဟောစာတို့ကို အလဲလဲအလှယ်လှယ် သုံးစွဲခဲ့ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။

သာချင်းရေးဖွဲ့သည်ပုံစံသည် ဟောစာနှင့်ဆင်တူသည်။ ရကန်အဖွဲ့သည် သာချင်းနှင့်တူသော ကြောင့် ဟောစာ၊ သာချင်း၊ ရကန်အဖွဲ့တို့သည် ခပ်ဆင်ဆင်တူနေသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်၏ အဖွဲ့ပုံစံသစ်များလည်းဖြစ်ကြသည်။ သာချင်းသည် ကုန်းဘောင်ခေတ်မှ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိနိုင်သည်။

သာချင်းကဗျာသည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် စတင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး အသံသာသာယာယာ သီဆိုဖွဲ့နွဲ့ရသော သီချင်းကဗျာဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်သည်။ သာချင်း၊ ရကန်၊ ဟောစာတို့သည် အဖွဲ့ပုံစံ များတူသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

^၁စီစီဝင်း၊ ဒေါ်နုနှင့်အဖွဲ့၊ ၁၉၈၄၊ ၄၈။
^၂ဖေမောင်တင်၊ ဦး၊ ၁၉၈၇၊ ၁၃၈။
^၃သုတ၊ မောင်၊ ၂၀၀၂၊ ၁၆၇။

၂၊ ၂။ ဇာတ်ကြောင်းအကျဉ်း

အတိတ်ဘဝက ပဒုမ္မဝတီသည် လယ်သမား၏သမီးဖြစ်လေသည်။ လယ်ကိုစောင့်ခိုက် ပစ္စေက ဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ် ကြွလာသည်ကိုမြင်၍ မိမိဆွတ်ခးထားသော ကြာပန်းနှင့်ပေါက်ပေါက်ငါးရာကို လှူဒါန်းတော်မူလေသည်။ ပေါက်ပေါက်ငါးရာ လှူဒါန်းရသောအကျိုးကြောင့် သားငါးရာအမိ ဖြစ်ရပါ လို၏။ ပဒုမ္မာကြာပန်း လှူဒါန်းရသောအကျိုးကြောင့် ပဒုမ္မာကြာပန်းအလယ်တွင် သန္ဓေတည်ကာ ခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်း ကြာပန်းပွင့်ခံပါစေသားဟု ဆုတောင်းလေသည်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓလည်း လိုရာဆုပြည့်စေဟု ဆုပေးပြီး ကြွတော်မူလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ပဒုမ္မဝတီ အလောင်းတော်သည် ပစ္စေကအရှင်သည် ဆံထုံးဆံပင်မရှိ ဘယ်တွင်ပန်မည်နည်း။ ငါ၏ကွယ်ရာတွင် စွန့်ပစ်လိမ့်မည်ဟု တွေးမိပြီး ပြန်၍ယူလေသည်။

ပဒုမ္မဝတီသည် ထိုသို့ပြန်ယူစဉ်တွင် အလှူဒါနအထမြောက်ပြီးမှ ပြန်ယူလျှင် ငါ့လောက် မိုက်သောသူမရှိဟု တွေးမိ၍ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအား တောင်းပန်ပြီး ပြန်လှူလေသည်။ ထိုဘဝတွင် ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတို့ကိုပြုကျင့်ပြီး ကွယ်လေသော် နတ်ပြည်တွင် နတ်စည်းစိမ်ခံစားလေသည်။ နတ်သမီး ဘဝတွင် ခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်း ကြာပွင့်ခံလေသောကြောင့် နတ်တို့၏ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံရလေ သည်။ ထိုမှတစ်ဖန် နတ်အဖြစ်မှစုတေခွဲသော် ပဒုမ္မာကြာပန်းအလယ်တွင် သန္ဓေတည်ကာ ဖွားမြင်လေ သည်။ ရသေ့ကြီး၏ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရပြီး ခြေလှမ်းသည့်အခါတိုင်း ခြေနင်းစရာ ကြာပန်း ခံလေသည်။ အရွယ်ရောက်သောအခါ တောလိုက်မုဆိုးတွေ့မြင်၍ ဗာရာဏသီပြည်ရှင်မင်းထံ လျှောက်တင်လေရာ ဗာရာဏသီပြည်ရှင်မင်းသည် ရသေ့ထံသွား၍ တောင်းယူလေသည်။ တောင်ညာစံ မိဖုရားကြီးအဖြစ် မြှောက်ခြင်းခံရပြီးနောက် ဗာရာဏသီပြည်သို့ လိုက်ပါလာသည်။ သားတော် မဟာပဒုမမင်းသားကို ဖွားမြင်တော်မူသည်။ မဟာပဒုမမင်းသားကို ဖွားစဉ်တွင် သွေးညှို့ကိုစွဲ၍ သံသေဒဇဖြစ်ကာ မဟာပဒုမမင်းသားအပါအဝင် သားပေါင်းငါးရာ ဖွားမြင်လေသည်။ မင်းကြီး၏ အခြားမိဖုရားများ အကောက်ကြံခြင်းကိုခံရ၍ မိဖုရားအရာကျလေသည်။ သိကြားမင်းကယ်မ သောကြောင့် မိဖုရားအရာပြန်ရ၍ ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် ကြာပွင့်ပြန်ခံလေသည်။

ထို့နောက် သားတော်ငါးရာတို့သည်လည်း ဥယျာဉ်တော်တွင် ရေကစားရာမှ ပဒုမ္မာကြာပန်း တို့ပွင့်သည်မှ ကြွသည်အထိ တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးခြင်းကို သံဝေဂပွားပြီး တရားအောက်မေ့ချေ သော် သားတော်ငါးရာလုံး ရဟန္တာမြတ်များဖြစ်လေသည်။ ရဟန္တာမြတ်တို့နေထိုင်ရာ နန္ဒမူလဂူသို့ ကြွမြန်းကြကုန်သည်ကိုမြင်သော် ပဒုမ္မဝတီသည် သားငါးရာနှင့်ကွေ့ကွင်းရ၍ ပူဆွေးသောကဖြစ်ကာ ကွယ်လွန်လေသည်။

၃။ အရေးအသားပိုင်းလေ့လာချက်

၃၊ ၁။ အကန်အကျောက်

အကန်အကျောက်ဟူသည် တစ်ပါးသောစာဆိုများ ပြန်မလှန်နိုင်အောင် ထိထိမိမိကန်ကျောက် ဖိနှိပ်ရေးသားထားသော အဖွဲ့မျိုးဖြစ်သည်။ စာဆိုသည် အခြားစာဆိုတို့၏ ဉာဏ်ရည်အဆင့်အတန်း စိတ်နေသဘောထား၊ ၎င်းတို့ရေးသည့်စာများကို တန်ဖိုးမရှိအောင် နှိမ်နင်းဖိနှိပ်ကန်ကျောက် ရေးသား လေ့ရှိသည်။

သာချင်းကဗျာသည် ရကန်ရေးဖွဲ့ပုံနှင့် ဆင်တူသောကြောင့် စာဆိုမှာ အလျဉ်းသင့်လျှင် သင့်သလို အကန်အကျောက်များကိုလည်း သာချင်းများတွင် ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရ သည်။

စာဆိုသည် မိမိသာချင်းကို အပြစ်ပြောသူများအား ပညာအရာပြီးပြည့်စုံအောင် မတတ်မြောက်သူများ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် မပြည့်စုံသူများသည် အကျိုးမရှိသောစကား၊ သိမ်ဖျင်းသော စကားများ ပြောသူများသာဖြစ်သည်ဟု နှိမ်နင်း၍ဖွဲ့ရာတွင်-

“သမ္မုဖလဝါစာ တချို့ရူးသွတ်
မနူးနပ်တို့ မှတ်ကြပါရေ
တဲကြာသံညှင်း အဲသာချင်းလည်း
လိုရင်းလက္ခဏာ ရေးစီပြုလေ့
ဝတ္ထုသာလျှင် ဒေသနာရင်းမြစ်
ဖြစ်မဖြစ်ကို စိစစ်စရာ
ချိန်ကာထွင်၍ သင့်လှပါရေ”^၁

ဟူ၍ မိမိရေးသားသည့် ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းများသည် ဘုရားဒေသနာဖြစ်မဖြစ်ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်သင့်သည်ဟုနှိမ်၍ ကန်ကျောက်ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။

စာဆိုက မိမိရေးသောစာသည် အကျိုးရှိသောစာဖြစ်သည်။ အပြစ်မရှိကြောင်း ကိုယ်ရည်သွေးအဖွဲ့ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

“သာချင်းအဲချင်း ဖွဲ့ကာသီ၍
ရေးစီလျဉ်းသည် သံညှင်းကဗျာ
ဖြစ်တုံပါလည်း ကြင်နာခြင်းထိုက်
သမ္မုဖလံ တဇကံလေ
မှန်မဖြစ်၍ အပြစ်နတ္တိ
မကပ်ငြိဟု မှတ်သိရမည်။”^၂

ဟူ၍ဖွဲ့ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ စာဖတ်သူကို တစ်ဖန်ဆက်လက်၍ မိမိစာကို အကျိုးမရှိသော စကားများဖြင့် ဝေဖန်မှုမပြုသောသူများကိုလည်း အကျိုးကျေးဇူး တိုးပွားကြပေမည် ဖြစ်ကြောင်းကို-

“ဝဇီမူပြစ် ဒုစရိုက်လျှင်
မထိုက်ချေသော ကြီးငယ်နည်းများ
ဖတ်နာသူလေ ထိုလူမျိုးတို့
အကျိုးအားဖြင့် တိုးပွားတော့မည်”^၃

ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုထားပြီး၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခွဲခြားဉာဏ်နှင့်မပြည့်စုံခဲ့လျှင် ကြီးကျယ်နက်နဲသော ပါဠိကျမ်းဂန်ကို ကြားနာရသော်လည်း အကျိုးရှိမှန်းသိမည်မဟုတ်၊ နှစ်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို-

သို့ဖြစ်ပေ၍ ကြီးကျယ်နက်နဲ
ပါဠိဌကထာ လာရီရာကို

^၁ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၈၇။
^၂ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၈၇။
^၃ -ယင်း-၊ ၈၇။

ကြားနာခဲလည်း ခွဲခြားအပေါ့ယံ
 နားမလည်သော် စာပေပြောဟော
 တရားသံကို ကြားပြန်ငြားလည်း
 သဘောငဲ့ကွက် ပီတိဖြစ်အောင်
 မနှစ်သက်က အကျိုးဆက်သည်
 မကြီးကျယ်ဘဲ ဖြစ်ပေရကား”^၁

ဟူ၍ အကျိုးနှင့်အကြောင်း ရေးသားကန်ကျောက်ပါသည်။

ထို့နောက် စာပေကျမ်းဂန်တတ်သောသူများသာလျှင် ဝတ္ထုတော်၏ အနှစ်သာရအဆီအနှစ်ကို သိရပေလိမ့်မည်။ ရတနာသုံးပါး၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အောက်မေ့လျက် ပဒုမ္မဝတီတရားတော်ကို နားထောင်ပါဟူ၍ စာဖတ်သူကို ဆွဲဆောင်ရေးဖွဲ့ထားသည်။

တစ်ချို့ စာပေဖတ်ရှုသူများကလည်း ပဒုမ္မဝတီဇာတ်တော်ကို မနာအပ်ဟု ထင်မိထင်ရာ ပြောတတ်သူတို့သည် စာပေကျမ်းဂန် တတ်ကျွမ်းချင်ယောင်ဆောင်ကာ အမှန်စင်စစ် ပရိတ်တော်ကိုပင် မသင်ခဲ့ဖူးသောသူဖြစ်ကြောင်း နှိမ့်ချဝေဖန်ကန်ကျောက်ထားသောအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

“ကဗျာပျို့ကို တချို့ကျမ်းတတ်
 သမ္ပုလော နှုတ်ဝါစာကို မနာအပ်ဟု မှတ်အထင်စော
 ပရိတ်ကိုပင် သူမသင်ဘဲ
 ထင်တိုင်းပြောကေ”^၂

ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။

မိမိဝတ္ထုတော်မှာ အခြားဝတ္ထုများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပြီးမှသာ သင့်မသင့် အကျိုးရှိ မရှိဝေဖန်သင့်ကြောင်း ဆိုရာတွင်-

“မှတ်သားနားထောင် လောကဘောင်မှာ
 ဣနောင်ရာမ ဘဒရနှင့်
 လက္ခသီတာ ကိန္နရာငွေတောင်
 ဘုန်းခေါင်သုထော်နုခေါ်သည်နှင့်
 ဤဝတ္ထုကို ဖတ်ရှုပြီးထွက်
 အဓိပ္ပာယ်ကို ယုံကြည်မှသာ
 မအပ်ရာဟု ဝါစာသမဖြစ်ပါတော့သည်”^၃

ဟူ၍ ကိုယ်ရည်သွေးပြထားသည်။

စာဆိုသည် မိမိစာကို အကျိုးမရှိသော အနှစ်သာရမရှိသောစာဟု မှတ်ယူသူများအား

“အချို့သူလေး လူဘူးတောင်းမှာ

^၁ -ယင်း-။
^၂ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၈၈။
^၃ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၈၈။

ကျောင်းကိုကားအိမ် စိန်ကိုကားမြ
 ဟက်ထရီတို နီကိုလဟု
 မှတ်ကြတော့သည်။”^၁

ဟူ၍ အဖြေမှန်ကိုမသိဘဲ အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကို အမှားကောက်ယူတတ်ကြောင်း၊ ပြဆိုရာတွင် လောက တွင်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို အမှားကောက်ယူပုံကို မြင်ယောင်လာအောင် ပညာဂုဏ်မဲ့ပုံကို “လူဘူးတောင်း”ဟု ရူပကအလင်္ကာသုံး၍ ခိုင်းနှိုင်းကန်ကျောက် ကာရန်ပျိုးထားသည်မှာ ထင်သာ မြင်သာသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။

စာဖတ်သူကိုလည်း မိမိသာလျှင် တော်ကြောင်းထင်သူများကို-
 “ငါတစ်ပါးမှ ဘူးခါးသီးသို့
 ကြီး၍လာပျာ တောမှာလဲခ
 ပွဲမှာပြယောင် သူကအမှား
 မလိမ္မာကို ဖော်ကာပြောလို့”^၂

ဟူ၍လည်းကောင်း တောမှာသီးသော ဘူးခါးသီးသည် ရောင်းတန်းမဝင်ပုံ၊ အမှန်ကိုအမှားဟု ယူဆ ပြကာ ကြီးကျယ်သောစကားဖြင့် ပွဲအလယ်တွင် ပြောဆိုမိ၍ အရှက်ကရပုံကို ‘ဘူးခါးသီးလို’ဟု ဥပမာ အလင်္ကာများဖြင့် သုံးနှုန်းကာ နှိမ်နင်းကန်ကျောက်ကာ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ပင်လယ်ကို ကူးခတ်နိုင်ပါ သည်ဟု အပြောကြီးပုံ၊ ရေမကူးတတ်ဘဲ ကူးတတ်သည်ဟုပြောကာ ကူးနည်းကူးခတ်ဟန် မမှန် သောကြောင့် အပြောကြီးသည့်အတွက် မဏိမေခလာနတ်သမီးက ဆယ်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်းကို

“ရေပင်လယ်ကို ကူးမည်ကိုကား မဆိုထားနှင့်
 ချောင်းဖျားကိုပင် ကူးကားမြောက်ကေ
 မရောက်ချင်ဘဲ မမြင်ကမ်းခြေ
 ရေပြင်ကျယ်တွင် နှမေပဖါ
 သတ္တထာကို မေခလာသည်
 မကယ်ဆယ်ဘဲ ခြေကိုကျောက်ကန်
 ကူးခြင်းဟန်ကြောင့်”^၃

ဟူ၍ နှိမ်နင်းကန်ကျောက်ထားသည်။

ထို့နောက် မိမိစာပေကို ဝေဖန်သူများအား
 “ဉာဏ်တစ်ပဲနှင့် နည်းမကျ
 နှုတ်သရမ်းနှင့် အရမ်းဆကာ
 မုက္ခဒိပနီ စီအစီဖြင့်
 သညီမည်ရ ပစကျမ်းတတ်

^၁ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၈၉။
^၂ -ယင်း-။
^၃ -ယင်း-။

မနူးနပ်ဘဲ သွက်သွက်တုံငြား”^၁

ဟူ၍ ဉာဏ်ပညာနည်းပြီး စကားပြောရာတွင် နည်းလမ်းမကျပုံ မှန်းသမ်းရမ်းသမ်းကာ ပါးစပ်ကျမ်းဖြင့် ပြောဆိုတတ်ကြပုံ၊ စိတ်မနဲ့သောသူများ ပြောချင်ရာပြောဆိုတတ်ကြသည်ဟု ရန်စရန်ပျိုးထားသော အကန်အကျောက်အဖွဲ့ကို တွေ့ရသည်။

စာဆိုသည် အခြားသူများကို နှိမ်နင်းကန်ကျောက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို

“ရခိုင်စက်ကွင်း အာကာဗေဗ္ဗာ

နေတစ်စင်းသို့”^၂

ဟူ၍လည်းကောင်း၊

“ဝေဘူတောင်ဖျား နေတစ်ဆူသို့”^၃

ဟူ၍လည်းကောင်း၊

“ပတ္တမြားစစ် တစ်ပြည်တန်ကို

ရေညွှန်နှိုက်လည်း မညစ်နိုင်ရာ”^၄

ဟူ၍ အရည်အသွေးရှိသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပုံကို “ပတ္တမြားမှန်လျှင် ညွှန်မနစ်”ဟူသော စကားရှိပုံ၊ မိမိ၏ဉာဏ်ပညာသည် အမှားအမှန်ကို သိသိသာသာ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပုံ၊ အခြားပညာတတ်စာဆို များအကြားတင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုရှိပုံတို့ကို စာဆိုက “နေတစ်စင်းသို့”၊ “နေတစ်ဆူသို့” ဟူသော ဥပမာအလင်္ကာများဖြင့် ကိုယ်ရည်သွေးအဖွဲ့ကို တွေ့ရသည်။

စာဆိုသည် မိမိ၏သာချင်းတွင် အကန်အကျောက် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဖွဲ့များကို စာဖတ်သူ ကို တစ်လှည့်၊ အခြားစာရေးသူကို တစ်လှည့်ဖြင့် နှိမ်နင်းကန်ကျောက်ကာဖွဲ့ဆိုပြီး မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်ရည်သွေး၍ နိဂုံးချုပ်ထားပါသည်။

၃၊ ၂။ အသံယူပုံ

ကဗျာတွင် အသံသည် အရေးပါသည်။ အသံကြောင့် စာဖတ်သူကို နှစ်သက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

မောင်ခင်မင် (ခနုဖြူ)က-

“ကဗျာသည် ရသစာပေဖြစ်သည် စာဖတ်သူအား ရသဟူသည့်နှစ်သက်မှုကို ပေးသည်။ ထိုနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေရန် အသံများဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင် ဖန်တီးပေးရသည်။ ကဗျာကို အသံဖြင့်ဖန်တီးရာတွင် ဗျည်းသံရော သရသံပါ တူညီသည့် အသံများကို နီးနီးကပ်ကပ်တွဲစပ်၍လည်းကောင်း၊ အသံတစ်သံ ချင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါသုံး၍လည်းကောင်း၊ သံပျော့သံလွင်များကိုသုံး၍ လည်းကောင်း၊ သံတင်း၊ သံပြင်း၊ သံလေးတို့ကို သုံး၍လည်းကောင်း အသံများ ကို အသုံးပြု၍ စာဖတ်သူအား သဒ္ဒါလင်္ကာ၊ အတ္ထာလင်္ကာရမြောက်အောင် ရေးဖွဲ့သည်။”^၅

^၁ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၉၀။
^၂-ယင်း-။
^၃-ယင်း-၊ ၉၁။
^၄-ယင်း-။
^၅ခင်မင်၊ မောင်(ခနုဖြူ)၊ ၁၉၉၇၊ ၅၉-၈၇။

ဟူ၍ ရေးဖွဲ့ထားသည်။

ထို့ကြောင့် ‘ပဒုမ္မဝတီ’သာချင်းတွင် အသံတူများကို နီးနီးကပ်ကပ်ဖွဲ့ဆိုထားသောကြောင့် အသံချိုသာပြေပြစ်ပြီး သာယာနာပျော့ဖွယ်ကောင်းသည်။ သာချင်းအစတွင် လောကသုံးပါး၏ အထွက် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ဖွဲ့ဆိုရာတွင်-

“သုံးတိုက်လောက ဂေါတမဟု
လောကဇေဋ္ဌ လောကသာရ
လောကဝိဒူ လောကုတ္တရာ
လောကသာမိ လောကဓိပတိ
လောကီဥက္ကဋ္ဌ လောကတ္တယ
လောကရတနာ ထင်အပေါ်ဖြင့်”^၁

ဟူ၍ ‘လ’ဗျည်းတူများကို သုံးထားသောကြောင့် အသံထွက်ဆိုလျှင် အသံလေးသံ တစ်ပိုဒ်စီ၏ အသံ သည် လဗျည်းသံနှင့်စ၍ အစနေရာမှာ ပုံမှန်ရှိသည့်အတူ အသံယူပုံ ပုံစံတူအနေအထားများဖြစ်လေ သည်။ အစဗျည်းသံတူများကို အနေအထားတူအောင်ဖွဲ့သောကြောင့် အသံသာယာပြီး ဘုရားရှင်၏ ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးတော်များအသီးသီး ပေါ်လွင်စေသည်။

စာဆိုသည် ရသေ့ကြီး၏ စိတ်အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ဖွဲ့ဆိုရာတွင်လည်း

“တောရပ်ဇောကပ် သောမနသီဖြင့်
လောကဓာတ်အတွေ့ လူမှုကိုလျှင်
မပြုချင်ကေ ဓူတင်ကျင့်လို့
စေ့ဆော်မွေ့လျော် ရသေ့ကျော်သည်”^၂

ဟူ၍လည်းကောင်း၊

“ဆုံးဆမုန်းလှ သုံးဘဝက
ရုန်းမရနိုင် ညွှန်တဏှာကို
ရွံ့ရှာတိလေ ကိလေအိုင်က”^၃

ဟူ၍အသံတူများကို နီးနီးကပ်ကပ် ဖွဲ့ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ “တောရပ်၊ ဇောကပ်၊ လောကဓာတ်၊ စေ့ဆော်၊ မွေ့လျော်၊ ရသေ့ကျော်” ဟူသော အသံတို့တွင် ဗျည်းကွဲသော်လည်း သရသံများဖြင့် ပေါင်းစပ်၍ ဖွဲ့ဆိုသောကြောင့် အသံကာရန်တူများကို စပ်၍ဟပ်၍ ဖွဲ့ဆိုထား သည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် ဇာတိဇရာ၊ မရဏတို့၏ အဆုံးအဆမရှိ လည်ပတ်နေသော ဘဝသံသရာကို ရွံ့မုန်းပုံ၊ ဝိနည်းသိက္ခာ စောင့်ထိန်းပုံ၊ တရားအားထုတ်ပုံစသည် ရသေ့၏အပြုအမူနှင့် စိတ်သဏ္ဍာန်ကိုလည်း “ဆုံးစမုန်းလှ၊ သုံးဘဝ ရုန်းမရ”ဟူသော အုန်းသရ သံကာရန်များဖြင့် ပေါ်လွင်စေသော အသံအဖွဲ့ကို တွေ့ရပါသည်။

ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီးတောမြိုင်တွင်းသို့ ပဒုမ္မဝတီကိုသွားရောက်ဆောင်ယူခန်းတွင် တောအထပ်ထပ် တောင်အထပ်ထပ်ကို ဖြတ်ကျော်သွားရပုံ၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော လမ်းခရီးကို သွားလာရပုံများဖြင့် ဖွဲ့ဆိုရာတွင်-

^၁ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနစ်မပါ၊ ၁။
^၂ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနစ်မပါ၊ ၆။
^၃ -ယင်း-။

“နှင်းခဲနှင်းခိုင် အဆိုင်ဆိုင်လေ
 တောင်စိင်မပြတ် တောင်ခပတ်တိ
 တောင်ထပ်တောင်တန်း ကြီးမြင့်ခေါင်လေ
 တောင်ကြားလမ်းနှင့် ထီးနန်းသခင်
 ကွင်းလွင်ပြင်မှာ ဆင်းတက်ကဆင်း”^၁

ဟူသောအဖွဲ့တွင် ဗျည်းကော သရသံပါတူသည့် “တောင်”ဟူသောအသံကို ဆင့်ကာဆင့်ကာ သုံးစွဲသောကြောင့် တောင်အထပ်ထပ်ဖြတ်ကျော်ကာ တစ်တောင်တက်တစ်တောင်ဆင်း သွားလာရပုံကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။

စာဆိုက ဗြဟ္မဒတ်မင်းသည် တောအထပ်ထပ် တောင်အထပ်ထပ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် တစ်တောင်တစ်တောထွက်၊ တစ်တောင်တက်တစ်တောင်ဆင်းဖြင့် သွားလာရပုံကို ပေါ်လွင်အောင်-

“တောကိုလည်းစုံ ခြုံကိုလည်းဝိုင်း
 အင်တိုင်းကိုထွင် သစ်ပင်ကိုဖြတ်
 မြောက်သိလာလေ ရံကာဖတ်လို့
 တောင်ထပ်ကိုကျာ များဗိုလ်ပါနှင့်”^၂

ဟူ၍ “စုံ”၊ “ခြုံ” သံလွင်၊ “ဝိုင်း”၊ “တိုင်း” သံလေး၊ “တွင်”၊ “ပင်” သံလွင်၊ “ဖြတ်”၊ “ပတ်”၊ “ထပ်” သံပြတ်၊ “ကွာ”၊ “ပါ” သံလွင်တို့ကို တစ်လှည့်စီ သုံးထားသောကြောင့် ခရီးကြမ်း၏ခက်ခဲပုံကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။ အနက်အားဖြင့်လည်း “ဆို၊ ဝိုင်း၊ တိုင်း”တို့သည် တောတောင်အတွင်းရှိ သစ်ပင်များ၊ ခြုံနွယ်များ ထူထပ်စွာပေါက်ရောက်ပြီး တစ်တောပြီးတစ်တောဖြင့် တောများ ဆက်စပ်နေပုံ၊ သစ်ပင်ကြီးများ၊ ခြုံနွယ်ပေါင်းများစွာကိုရှင်းလင်း၍ သွားကြရပုံ ခရီးကြမ်းများကို မြင်ယောင်လာစေပါသည်။

ကျေးငှက်သာရကာများ တောမြိုင်တွင်း၌ ဘာသာသဘာဝပျော်မြူးပုံကို-
 “ပျံဝဲလူးလာ မြူးပျော်ရာ”^၃

ဟူ၍ “ပျံ၊ ဝဲ၊ လူး၊ ပျော်” သံလွင်သံနှင့် “လူး၊ မြူး” ဟူသော သံလေးတို့ကို တစ်လှည့်စီပြောင်း၍ ဖွဲ့ထားသောကြောင့် ကျေးငှက်များ၏ ဟိုအပင် သည်အပင် ကူးကာဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာ ကူးလူးပျံဝဲ နေကြပုံ သဘာဝသရုပ်ကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် “ပျံဝဲ၊ လူးလာ၊ မြူးပျော်”ဟူသည့် အနက် ဆက်စပ်နေသော ကြိယာတွဲလုံးများဖြင့် သရုပ်ဖော်ထားသည်။

ခမည်းတော်ရသေသည် သမီးတော်ပဒုမ္မဝတီအား နန်းတော်၌ အပြောအဆို အပြုအမူ အနေအထိုင်တို့တွင် သတိထား၍ နေထိုင်သွားလာသင့်ကြောင်း မှာကြားခန်းတွင် စာဆိုက-

“အသေးအနု အရှုအကြည့်
 အနွဲ့အယဉ် အထိုင်အထ
 အလှအချော အပြောအဆို”^၄

^၁ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၁၈
^၂ -ယင်း-။ ၁၇
^၃ -ယင်း-။ ၉။
^၄ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ၊ ၂၃။

ဟူ၍ “အ + နာမဝိသေသန + အ + နာမဝိသေသန” နှင့် “အ + ကြိယာ + အ + ကြိယာ” တို့ကို တစ်ပဒခြားစီ ပုံစံတူအဖွဲ့များ သုံးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ “အ” သရ အသံတူများကို နီးနီးကပ်ကပ် ဖွဲ့ဆိုထားသည့်အတွက် သွက်လက်ပြီး အသံသာယာသည်။ လှုပ်ရှားမှုဟန်ပန် အမူအရာများ ပေါ်လွင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။

စာဆိုသည် သမီးကညာအချိန်အခါအရွယ်ရောက်ပြီးဟု ဖွဲ့ရာတွင်လည်း-

“ပွင့်ချိန်လည်းတန် ပန်ချိန်လည်းကျ”^၁

ဟူသောပုံစံတူအဖွဲ့ဖြစ်သည့် “ပွင့်၊ ပန်” ဟူသော ကြိယာစကားလုံး + ချန်လည်း + တန်သော၊ ကျရောက်သောဟူသည့် အချိန်အခါကို ညွှန်ပြသောစကားလုံး၊ နာမဝိသေသတို့ကို ပဒများတွင် အနေအထားတူညီစွာထားပြီး ဖွဲ့ထားသည်။ အဖွဲ့အတိုကလေးများကိုလည်း ကြားညှပ်၍ ဖွဲ့ဆိုသည်။ ကာရန်အနေဖြင့်ကြည့်လျှင် အသံအတက်အကျကို တစ်လှည့်စီသုံးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

ပဒမ္မဝတီ၏ အလှအပ၊ အပြုအမူ၊ အနေအထိုင်တို့ကို ဖော်ပြရာတွင်လည်း အသံတူများကို နီးနီးကပ်ကပ်ဖွဲ့ဆိုထားသည့်အတွက် အများတကာထက်သာလွန်ကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်ပါသည်။

“စံသီးရူပ လှထက်လှလို့
မိန်းမဥက္ကဋ္ဌ မြတ်သထက်မြတ်လေ
ညီညွတ်အင်္ဂါ သာထက်သာလို့
ရွှေကြာကိုယ်နဲ့ ပျံထက်ပျံလေ
နူးညံ့သားရေ ချောညက်ပေ၍
မရွယ်မရင့် တင့်ထက်တင့်လို့
မြင့်မြတ်အသရေ တည်ထက်တည်လေ
အနေအထိုင် ယဉ်ထက်ယဉ်လို့
ကိုယ်ပိုင်သဏ္ဍာန် ဟန်ထက်ဟန်လေ
ဖက်စံမျှ မူရာအစုံ ရူပါရုံ”^၂

ဟူ၍ “နာမဝိသေသန + ထက် + နာမဝိသေသန” အဖွဲ့ပုံစံတို့ဖြင့် တစ်ပဒခြားစီ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ရွတ်ဆိုရသည်မှာလည်း အသံသွက်လက်နေသောကြောင့် အလှဆုံး၊ အချောဆုံး၊ အယဉ်ဆုံး၊ အနုဆုံး ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်စေအောင် သုံးထားသည်။

ပဒမ္မဝတီသည် အပြစ်ခြောက်ပါးကင်း၍ လှပပုံကို-

“တို ရှည် ကြုံ၊ ဆူ ညို၊ မဖြူဘဲ
ပါးထူကြီးငယ် ခြောက်သွယ်အပြစ်
မြူမတင်လေ မျှင်မျှမသန်း”^၃

ဟူ၍ “တို၊ ရှည်၊ ကြုံ၊ ဆူ၊ ညို၊ မဖြူ၊ ထူ၊ မြူ” သံလွင်သံများနှင့် “မ၊ အ၊ မျှ” ဟူသည့် သံလတ်များ၊ “ပါး၊ ကြီး၊ သန်း” ဟူသော သံလေးနှင့် “ခြောက်၊ ပစ်” ဟူသော သံပြတ်များကို တစ်လှည့်စီသုံးထား

^၁ -ယင်း-၊ ၂၁။
^၂ ထွန်း၊ ဆရာ၊ ခုနှစ်မပါ။ ၈။
^၃ -ယင်း-။

သောကြောင့် အပြစ်ခြောက်ပါးမှ တစ်ပါးချင်းကို အသံများဖြင့်ဖော်ပြကာ အပြစ်ကင်းသော အလှကို ပို၍ပေါ်လွင်စေသည်။

ဤသာချင်းတွင် စာရေးသူ၏ အသံယူပုံကိုကြည့်လျှင် အသံပျော့နှင့် သံလွင်၊ သံတင်း၊ သံပြင်း များကို သံလတ်၊ သံလေးများဖြင့် တွဲစပ်၍ အသံချင်းပေါင်းဖွဲ့မှုကြောင့် အသံတစ်သံချင်းစီ၏ အရည် အသွေးများပေါ်လွင်လာစေပါသည်။ စာဆိုသည် ချီသံချသံများကို တစ်လည့်စီပြောင်း၍ ရေးဖွဲ့ ထားသည့်အတွက် သွက်လက်မြူးကြွပြီး သာချင်းကဗျာမှာ အသက်ဝင်လာရသည်ကို တွေ့ရသည်။ စာဆိုသည် အဆုံးသတ်များတွင် အသံများကို မြင့်လိုက်နိမ့်လိုက် တက်လိုက် ကျလိုက်ဖြစ်အောင် စီစဉ် ရေးဖွဲ့ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် အသံတူများကို နီးနီးကပ်ကပ်ရေးဖွဲ့ထားသည့်အတွက် နားဝင်ချိုပြီး နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့် မရတော့ကုန်မြောက်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရပါ သည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဆရာထွန်းသည် ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်၍ ရခိုင်သံများကိုထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရပါ သည်။ စာဆိုသည် မိမိ၏သာချင်းတွင် အကန်အကျောက် ကိုယရည်သွေးအဖွဲ့များကို စာပေဖတ်ရှုသူ များကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိသူများ၊ စာပေမတတ်သူများ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် မပြည့်စုံသူများ၊ အကျိုးမရှိ သောစကား၊ သိမ်ဖျင်းသောစကားများ ပြောဆိုသူများ၊ လူဘူးတောင်း၊ ဗူးခါးသီးလိုဟု နှိမ်နင်းကန်ကျောက်ထားပါသည်။ အခြားစာဆိုများအား စာမတတ်ဘဲ တတ်ယောင်ဆောင်ပုံကို ရေမကူး တတ်ဘဲ ရေနစ်နေပါက မဏိမေခလာမဆယ်ဘဲ ထားလိမ့်မည်ဟု နှိမ်နင်းထားသည်။ စာဆိုသည် အသံ ယူပုံကိုကြည့်လျှင် အသံပျော့နှင့် သံလွင်သံတင်း သံပြင်းများကို သံလတ် သံလေးများဖြင့်တွဲစပ်၍ အသံချင်းပေါင်းဖွဲ့မှုကြောင့် အသံတစ်သံချင်းစီပြောင်း၍ ရေးဖွဲ့ထားသည့်အတွက် သွက်လက် မြူးကြွ ပြီး သာချင်းကဗျာမှာ အသံဝင်လာရပါသည်။ သာချင်းသည် ချီသာပြေပြစ်သော အသံများဖြင့် ရေးဖွဲ့ ထားသဖြင့် ကဗျာစာဟန်ပီသသည့် သာချင်းကဗျာများဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီက လူတန်း စားအလွှာအသီးသီးက အားပေးနှစ်သက်ကြောင်းသိရပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်သော မြန်မာစာပေ ကဗျာများအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။

နိဂုံး

ဤသာချင်းသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီက ပေါ်ထွက်ခဲ့သော သာချင်းကဗျာဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူများ နှစ်သက်စွဲလမ်းစေရန်အတွက် သဒ္ဒါလင်္ကာရ၊ အတ္ထာလင်္ကာရမြောက်အောင် ရေးဖွဲ့ ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤတင်ပြခဲ့သော သာချင်းသည် လောကသဘာဝ၊ လူ့သဘာဝအဖွဲ့များကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ဆင်ခြင်စရာ နည်းယူစရာ မှတ်သားစရာများ ရရှိပါသည်။

ကျမ်းကိုးစာရင်း

- ကျော်ရင်၊ ဦး (ပုပ္ဖား-)။ မ-၁၃၂၁။ ကဝိဘာရတီကျမ်း (ပထမတွဲ)။ မန္တလေး၊ ဦးဘိုးသာ၊ ဒေါ်ညွန့်နှင့် သားသမီးများ ပုံနှိပ်တိုက်။
- ခင်မင်၊ မောင် (ခနုဖြူ)။ ၁၉၉၇။ စာပေသမုဒ္ဒရာ၌လက်ပစ်ကူးခြင်း ။ ရန်ကုန်၊ အားမာန်သစ် ပုံနှိပ်တိုက်။
- ခင်အေး၊ ဦး (တည်းဖြတ်)။ ၁၉၉၃။ မြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်း(စတုတ္ထတွဲ)။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်။
- စိစိဝင်း၊ ဒေါ် နှင့် အဖွဲ့။ ၁၉၈၄။ မြန်မာကဗျာစာတမ်း (ဒု-ကြိမ်)။ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက်။
- တင်၊ ဦး (ပုဂံဝန်ထောက်မင်း-)။ ၁၉၆၉။ ကဗျာဗန္ဓုသာရကျမ်း ။ ရန်ကုန်၊ လယ်တီမဏ္ဍိုင် ပုံနှိပ်တိုက်။
- ထွန်း၊ ဆရာ။ ၁၉၅၅။ သရက်ပင်ကိုးတန်ကောက်သာချင်း ။ စစ်တွေ၊ နယူးဘားမားစာပုံနှိပ်တိုက်။
- ထွန်း၊ ဆရာ။ ခုနှစ်မပါ။ ပဒုမ္မဝတီသာချင်း ။ ရန်ကုန်၊ မဟာဝိဇ္ဇာပုံနှိပ်တိုက်။
- ထန်း၊ ဆရာ။ ခုနှစ်မပါ။ မွေးသမိခင် ကေသနီနှင့် သားဥဒိန်သာချင်းသစ် ။ စစ်တွေ၊ ရခိုင်ပြည်စာပုံနှိပ်တိုက်။
- ထွန်း၊ ဆရာ။ ခုနှစ်မပါ။ သူရိယနှင့် ကဉ္စနဒေဝီ ငှက်ဆင်ချီသာချင်း။ စစ်တွေ၊ ရခိုင်ပြည်စာပုံနှိပ်တိုက်။
- ထွန်း၊ ဆရာ။ ခုနှစ်မပါ။ ဥဒိန္ဒရတု ။ ရန်ကုန်၊ ရတနာဦးသွင်ပုံနှိပ်တိုက်။
- ထွန်းရွှေ၊ ဦး (ဓမ္မစရိယ)။ ၁၉၅၅။ ကဗျာဓုစွယ်စုံကျမ်း ။ ရန်ကုန်၊ ပညာအလင်းပြစာပုံနှိပ်တိုက်။
- နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသနာအဖွဲ့။ ၁၉၆၄။ ထေရာပဒါန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် (ဒုတိယတွဲ)။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓသာသနာ အဖွဲ့ပုံနှိပ်တိုက်။
- ဖေမောင်တင်၊ ဦး။ ၁၉၈၇။ မြန်မာစာပေသမိုင်း (စ-ကြိမ်)။ ရန်ကုန်၊ စပယ်ဦးပုံနှိပ်တိုက်။
- မြန်မာစာအဖွဲ့။ ၁၉၉၁။ မြန်မာအဘိဓာန် ။ ရန်ကုန်၊ ဖိုတိုလစ်သိုပုံနှိပ်တိုက်။
- သီလဝံသ (ရှင်မဟာ-)။ ၁၉၈၅။ ပါရာယနဝတ္ထု ။ ရန်ကုန်၊ မဟာသီရိပုံနှိပ်တိုက်။
- သုခ၊ ဦး။ ၁၉၉၇။ သုခမှတ်စု ။ ရန်ကုန်၊ ပါရမီစာပုံနှိပ်တိုက်။
- သုတ၊ မောင်။ ၂၀၀၂။ စာဆိုတော်များအတ္ထုပ္ပတ္တိ (ပဉ္စမအကြိမ်)။ ရန်ကုန်၊ ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်။
- အောင်ဖြိုး၊ ဦး။ ၁၉၆၅။ ကျန်စစ်သားကြုတ်ဖွင့်သာချင်း ။ ရန်ကုန်၊ ဟံသာဝတီစာပုံနှိပ်တိုက်။